

**LE FINANCEMENT
DE LA RECHERCHE ET DU
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES**

ENQUÊTE RÉALISÉE EN 2012

Direction générale pour la recherche et l'innovation
Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle
Sous-direction des systèmes d'information et études statistiques
Département Études Statistiques Pôle Recherche

Recherche : 2013-0011

Claudette Vincent Nisslé
Laurent Perrain

SOMMAIRE

	Page
1. Présentation de l'enquête	4
2. Le budget R&T des collectivités territoriales	6
3. Le financement des opérations de R&T par les conseils régionaux de France métropolitaine	12
4. Le financement des opérations de R&T par les conseils généraux de France métropolitaine	20
5. Le financement des opérations de R&T par les communes et EPCI de France métropolitaine	24
6. La part réservée aux pôles de compétitivité dans le budget R&T des collectivités territoriales de France métropolitaine	28
7. Le budget R&T des régions de l'Outre-mer	31
ANNEXE A : Enquête R&T et enquêtes R&D, les différences méthodologiques	34
ANNEXE B : Méthodologie et définitions	36
ANNEXE C : Questionnaire de l'enquête 2012	38

Les activités de recherche, de développement et de transfert de technologie (R&T) sont reconnues comme un facteur nécessaire à l'essor économique. Les collectivités territoriales, notamment les régions, contribuent de manière significative à l'élaboration et à l'extension d'un environnement favorable à l'innovation, même si le financement par les différents échelons territoriaux en faveur de la recherche reste globalement modeste (7 % des financements publics) au regard des dépenses budgétaires de l'État dans ce domaine (*voir encadré page 11*).

L'effort budgétaire en direction de la R&T s'inscrit largement dans la politique d'aménagement du territoire au travers des contrats de projet Etat-régions (C.P.E.R.). Il s'inscrit également dans la politique des pôles de compétitivité, la mise en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (P.R.E.S.) et plus récemment dans les actions du programme « Investissements d'avenir ».

Cependant, ces interventions n'épuisent pas les formes d'actions locales en faveur de la R&T. Au travers des stratégies régionales d'innovation ou de développement économique, les régions définissent des axes prioritaires, thématiques ou organisationnels qui recevront particulièrement leur soutien. Ainsi, les collectivités territoriales s'impliquent directement dans le financement des projets de recherche des secteurs public et privé, de la formation par la recherche ou encore de l'équipement des laboratoires et du développement des structures de transfert technologique (plates-formes technologiques, incubateurs). Ces actions en matière de développement économique dépassent le seul cadre du transfert de compétences au titre des lois de décentralisation.

Depuis 2003, l'enquête annuelle sur les budgets de R&T permet une mesure des budgets engagés ou dépensés par les collectivités territoriales pour le soutien à la recherche.

1. PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

Chaque année, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) interroge, sur leur budget recherche et transfert de technologie (R&T), les collectivités territoriales à fiscalité propre : régions, départements, communes, groupements de communes¹ et autres collectivités à statuts particuliers². Les régions et les départements sont interrogés de façon exhaustive. Parmi les communes et les EPCI, seuls ceux identifiés par le MESR comme étant susceptibles de financer la R&T reçoivent un questionnaire.

Le questionnement de l'enquête R&T porte sur le type d'opération financée (*annexe C*). De plus, l'enquête effectuée l'année "n" interroge sur trois exercices, "n-2" et "n-1" (budgets R&T réalisés) et "n" (budget R&T prévisionnel). Ainsi, l'enquête 2012 apporte des données définitives pour l'exercice 2010, semi-définitives (s.d.) pour celui de 2011 et prévisionnelles (p.) pour l'exercice 2012.

Lors de l'enquête 2012, sur les 289 collectivités territoriales interrogées, 265 d'entre elles ont répondu au questionnaire (*tableaux 1 & 3*), soit un taux de réponse de 91 %. Parmi les collectivités n'ayant pas répondu à l'enquête 2012, il a été possible de reconduire la plupart des réponses antérieures. Ainsi, les résultats proviennent de 287 collectivités territoriales, dont 259 qui déclarent des financements en faveur de la R&T et 28 qui n'ont pas de financement en ce sens. Parmi les nouvelles collectivités interrogées lors de l'enquête 2012 figure le département de Mayotte, qui dispose aussi des compétences attribuées aux conseils régionaux.

	Nombre d'enquêtés en 2012	Nombre de répondants par année d'enquête			Résultats de l'enquête 2012 (réponses et reconductions)	
		2010	2011	2012	total	dont négatives ⁽⁵⁾
Conseils régionaux de métropole ⁽¹⁾	22	21	22	21	22	0
Conseils régionaux de l'outre-mer ⁽²⁾	7	5	5	4	7	0
Conseils généraux ⁽³⁾	103	99	98	100	103	9
Communes et EPCI ⁽⁴⁾	157	141	156	140	155	19
Total	289	266	281	265	287	28

(1) Y compris collectivité territoriale de Corse

(2) Y compris le département de Mayotte et les gouvernements de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

(3) Y compris gouvernements des provinces de Nouvelle-Calédonie.

(4) Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

(5) Collectivités n'ayant pas de budget consacré à la R&T.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

L'acception « communes et EPCI » entend les catégories suivantes : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes, syndicat d'agglomération nouvelle et commune. Les métropoles ont été créées par la loi du 16 décembre 2010 et l'établissement public Nice-Côte d'Azur, première métropole créée en France, a été interrogé en 2012 dans sa nouvelle structure.

L'intervention en matière de financement de la recherche et du transfert de technologie s'y retrouve le plus souvent au niveau du regroupement communal, les efforts étant ainsi mutualisés sur un territoire plus large. Dans l'enquête 2012, 87 % des « communes et EPCI » finançant la R&T sont des EPCI (*tableau 2*).

	Nombre d'enquêtés	Aucune réponse	Financement R&T signalé ou reconduit		Pas de budget R&T
			(nombre de collectivités)		
Métropole	1	0	1	1%	0
Communauté urbaine	14	0	14	100%	0
Communauté d'agglomération	101	1	91	67%	9
Communauté de communes	15	0	10	7%	5
Syndicat d'agglomération nouvelle	2	0	2	1%	0
Commune	24	1	18	13%	5
Total	157	2	136	100%	19

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

¹ Les regroupements de communes sont appelés établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

² Liste des collectivités à statuts particuliers interrogées : Collectivité territoriale de Corse, Département de Mayotte, Gouvernement de Polynésie française, Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et gouvernements des provinces de Nouvelle-Calédonie.

Tableau 3. Suivi régional de l'enquête 2012 sur les budgets de R&T des collectivités territoriales Réponses brutes															
REGION	conseils régionaux (CR)				conseils généraux (CG)				communes et EPCI				ensemble des collectivités interrogées		
	nég	pos	NR	tot	nég	pos	NR	tot	nég	pos	NR	tot	R	NR	tot
Alsace	1			1	2			2	1	2		3	6		6
Aquitaine	1			1	5			5	2	2		4	8	2	10
Auvergne	1			1	3	1		4	1	4	1	6	9	2	11
Basse-Normandie	1			1	3			3	4	1		5	8	1	9
Bourgogne	1			1	4			4	3	1		4	8	1	9
Bretagne	1			1	4			4	11			11	16		16
Centre	1			1	5	1		6	5	1		6	11	2	13
Champagne-Ardenne	1			1	4			4	1	5		6	11		11
Corse (1)	1			1	2			2	1	1		2	5		5
Franche-Comté	1			1	4			4	5	1		6	10	1	11
Guadeloupe	1			1	1			1				0	2		2
Guyane	1			1	1			1	1			1	3		3
Haute-Normandie	1			1	1	1		2	4			4	7		7
Ile-de-France	1			1	7	1		8	1	10	4	15	19	5	24
Languedoc-Roussillon	1			1	3	2		5	2	5		7	13		13
Limousin	1			1	1	2		3	1	3		4	8		8
Lorraine	1			1	4			4	4	6	1	11	15	1	16
Martinique			1	1	1			1	1			1	2	1	3
Mayotte (2)	1			1				0				0	1		1
Midi-Pyrénées	1			1	1	7		8	1	7	1	9	17	1	18
Nord-Pas-de-Calais		1		1	2			2	7			7	9	1	10
Nouvelle-Calédonie (3)			1	1	3			3				0	3	1	4
Pays de la Loire	1			1	5			5	6	1		7	12	1	13
Picardie	1			1	1	2		3	1	3		4	8		8
Poitou-Charentes	1			1	4			4	1	5		6	11		11
Polynésie (4)	1			1				0				0	1		1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1			1	6			6	2	10		12	19		19
Réunion			1	1	1			1	1	1	3	5	3	4	7
Rhône-Alpes	1			1	8			8	11			11	20		20
Ensemble des régions	0	25	4	29	10	90	3	103	19	121	17	157	265	24	289

(1) Collectivité Territoriale de Corse classée en CR

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

(2) Département de Mayotte classé en CR

(3) Gouvernement de Nouvelle-Calédonie classé en CR / les gouvernements des provinces classés en CG

(4) Gouvernement de Polynésie française classé en CR

nég : réponse négative (pas de budget consacré à la R&T)

R : réponse positive ou négative

pos : réponse positive (budget R&T>0)

NR : non réponse

lecture

En région Lorraine, 11 communes et EPCI ont été interrogées, 4 ont répondu ne pas financer la R&T, 6 ont répondu financer la R&T et 1 réponse ne nous est pas parvenue.

2. LE BUDGET R&T DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

2.1. Bilan d'ensemble

En 2011, les collectivités territoriales ont consacré 1,22 milliard d'euros (Md€) à la R&T (données semi-définitives). En 2010, ce budget était de 1,19 Md€ (données définitives).

De 2006 à 2009, le taux de croissance annuel moyen a atteint 14 %. En 2010, le budget R&T réalisé était en baisse par rapport à celui de 2009 (-5 %). Le budget 2011 est plus élevé que celui de 2010 (+ 2,3 %) sans toutefois retrouver le niveau de 2009 (*graphique 1*).

Les prévisions affichées en 2012 (enquête 2012) sont du même ordre qu'en 2011 (enquête 2011), ce qui préfigure un niveau de réalisation également très proche.

Plus de 60 % du budget R&T des collectivités territoriales sert au financement d'opérations immobilières ou de transfert de technologie. De 2009 à 2012, les variations observées du budget R&T résultent des fluctuations de la partie financements immobiliers. Le soutien aux opérations de transfert de technologie, comprenant le partenariat et les aides aux entreprises innovantes, est quant à lui plus régulier.

Les financements d'opérations immobilières représentent chaque année près du tiers des budgets R&T, soit 400 M€ en moyenne, de 2009 à 2011 (*tableau 4*). En 2009, principale conséquence de la mise en œuvre du Plan de relance, certains investissements immobiliers sont anticipés, en particulier dans le cadre du volet Recherche-Enseignement Supérieur et Transfert de technologie des contrats de projet État-régions (CPER). Cette même année, les opérations immobilières réalisées dans le cadre du CPER représentent 74 % de la partie immobilier du budget R&T. En 2010, le poste immobilier est en baisse, mais la partie CPER des opérations immobilières représente toujours 71 % des financements immobiliers. L'année 2011 affiche une augmentation des financements immobiliers hors CPER, au préjudice de la partie CPER : annonce de la seconde moitié de la période CPER (2007-2013) et du début des financements du plan CAMPUS.

Entre 2009 et 2011, le budget moyen consacré aux opérations de transfert de technologie et d'aides aux entreprises innovantes est de 364 M€. Ces types d'opérations représentent chaque année près de 30 % des budgets R&T des collectivités territoriales dont la moitié au bénéfice des collaborations public-privé.

Le soutien aux projets de recherche des organismes publics est proche de 150 M€ par an et représente de 12 % à 14 % du budget R&T, de 2009 à 2011. Ces financements en direction des laboratoires publics concernent le plus souvent des projets sur des thématiques spécifiques. Au cours de la même période, 10 % des budgets R&T est affecté à l'aide aux chercheurs, prenant la forme d'allocations, d'aides à la mobilité internationale, d'aides à l'embauche de chercheurs et à l'accueil de chercheurs de haut niveau. Le renforcement des équipements scientifiques des laboratoires des universités et des organismes de recherche absorbe près de 10 % des budgets R&T, soit plus de 100 M€ en moyenne annuelle.

Enfin, les collectivités territoriales participent au financement de réseaux haut et très haut débit pour la recherche, à hauteur de 3 % des budgets R&T. Elles interviennent, dans les mêmes proportions budgétaires, au titre de la promotion de la culture scientifique et technique, en vue de faciliter l'accès et la diffusion des savoirs scientifiques.

L'enquête 2012 montre que les collectivités territoriales restent fortement mobilisées pour soutenir le dispositif national des pôles de compétitivité. Elles s'impliquent dans le soutien aux structures de gouvernance et aux actions des pôles labellisés à hauteur de 170 M€ par an.

Tableau 4. Budget des collectivités territoriales consacré à la R&T de 2009 à 2012

en millions d'euros courants (M€)	2009* (budget réalisé)	2010** (budget réalisé)	2011s.d.** (budget réalisé)	2011p.* (budget prévisionnel)	2012p.* (budget prévisionnel)
BUDGET R&T TOTAL	1 253,2	1 190,7	1 217,9	1 343,9	1 337,5
Dont : budget réalisé dans le cadre du CPER	436,5	386,4	325,9	393,3	369,9
Dont : budget R&T en direction des Pôles de compétitivité	178,9	166,6	166,5	169,1	154,4
Dont : budget R&T pour des actions liées à l'international		23,4	24,4		33,2
- Opérations immobilières	420,0	375,0	411,0	436,9	493,9
Opérations du CPER	311,0	267,8	226,7	268,8	283,7
Opérations hors CPER	109,0	107,2	184,3	168,1	210,2
- Equipement de laboratoires publics	107,9	108,4	105,2	132,2	106,1
- Transferts de technologie / Aides entreprises	372,0	366,5	354,0	377,5	362,9
- Réseaux haut-débit et TIC	41,4	33,1	28,6	31,9	23,2
- Projets de recherche des organismes publics	144,9	147,1	164,1	170,7	192,6
- Aides aux chercheurs	116,6	117,9	116,6	116,8	118,0
- Diffusion de la culture scientifique et technique	36,5	38,1	34,7	39,1	36,8
BUDGET R&T VENTILÉ	1 239,3	1 186,2	1 214,3	1 305,1	1 333,6

* Données de l'enquête 2011
 ** Données de l'enquête 2012
 s.d. : semi-définitif p. : prévisionnel

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

2.2. Le poids des différentes collectivités dans le budget total de R&T

De par les compétences qui leur sont attribuées, les conseils régionaux occupent une place prépondérante dans le domaine de l'action économique territoriale. Pour la France entière, ceux-ci apportent 69 % du budget R&T total (*graphique 2*). Les parts des conseils généraux et des communes et EPCI sont proches, respectivement égales à 16 % et 15 %.

Au niveau régional, le poids des différents acteurs peut varier sensiblement. En métropole, les conseils régionaux financent à 90 % ou plus la R&T en Corse, Picardie, Limousin, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Auvergne (*graphique 3*). A l'opposé, le poids du budget R&T du conseil régional est inférieur à 60% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Bretagne. En dehors des régions ci-dessus, la Haute-Normandie se singularise par le poids relativement faible du financement des conseils généraux dans le budget R&T.

En moyenne sur les trois exercices de l'enquête 2012, le poids des communes et EPCI dans le budget R&T est légèrement inférieur à celui des conseils généraux même si, pour 17 régions de métropole sur 22, les communes et EPCI assurent un financement de la R&T supérieur à celui des conseils généraux. Le poids des conseils généraux reste supérieur à celui des communes et EPCI en Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Basse-Normandie et Centre.

Les évolutions des budgets R&T traduisent en partie le rythme de mise en œuvre de programmes d'investissement. Les variations régionales entre deux exercices sont d'autant plus sensibles (*tableau 5*).

Tableau 5. Budgets de R&T par type de collectivité territoriale												
Données de l'enquête 2012 (*)												
en millions d'euros (M€)	CONSEILS REGIONAUX			CONSEILS GENERAUX			COMMUNES ET EPCI (**)			TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES		
	2010	2011	2012 p.	2010	2011	2012 p.	2010	2011	2012 p.	2010	2011	2012 p.
Alsace	19,0	21,2	20,5	4,4	4,2	4,7	5,7	7,3	4,6	29,1	32,7	29,9
Aquitaine	88,5	109,2	100,3	2,2	1,8	1,3	4,1	4,2	4,1	94,8	115,2	105,8
Auvergne	11,4	7,7	8,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	12,2	8,6	9,5
Basse-Normandie	23,5	20,3	21,5	5,1	5,3	5,0	1,9	1,8	6,5	30,5	27,5	33,0
Bourgogne	24,9	17,1	23,6	1,3	1,1	2,6	1,9	3,1	2,4	28,1	21,2	28,6
Bretagne	48,6	45,1	43,1	15,7	14,7	16,7	16,5	14,0	20,1	80,8	73,8	80,0
Centre	27,4	26,8	29,4	6,8	5,2	6,2	4,4	2,6	8,0	38,5	34,6	43,7
Champagne-Ardenne	8,6	9,8	24,8	3,9	6,1	14,8	1,2	1,7	5,6	13,7	17,5	45,1
Corse (***)	2,9	4,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,9	9,0
Franche-Comté	9,4	8,4	21,4	1,6	2,5	1,8	5,0	6,8	2,8	16,1	17,8	26,0
Haute-Normandie	14,6	16,5	24,2	0,4	0,4	1,0	8,2	10,3	10,1	23,2	27,3	35,3
Ile-de-France (***)	151,5	130,8	138,0	48,7	51,7	51,0	13,1	14,4	13,3	213,4	196,9	202,3
Languedoc-Roussillon	43,8	53,2	50,5	0,5	0,4	0,4	5,3	5,3	4,1	49,5	58,9	55,0
Limousin	12,7	12,3	15,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,8	13,4	13,0	16,4
Lorraine	22,6	18,0	15,3	9,1	2,1	1,6	4,7	4,6	8,9	36,4	24,7	25,9
Midi-Pyrénées	26,5	23,5	31,5	2,0	2,2	3,0	15,0	8,5	16,0	43,5	34,2	50,5
Nord-Pas-de-Calais	28,1	29,7	29,5	5,4	7,8	6,7	7,2	9,6	12,1	40,6	47,1	48,2
Pays de la Loire	74,9	87,5	79,4	9,6	9,0	12,8	13,7	11,2	12,6	98,2	107,7	104,9
Picardie	20,5	44,5	47,6	0,6	0,7	1,4	0,4	0,9	2,1	21,5	46,1	51,0
Poitou-Charentes	10,8	7,8	11,3	2,4	2,2	2,6	3,8	3,3	4,6	17,0	13,3	18,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	56,0	52,8	50,5	18,9	25,3	35,2	46,1	20,7	27,0	120,9	98,9	112,8
Rhône-Alpes	78,3	76,8	79,7	29,9	61,2	43,8	26,9	23,0	41,7	135,2	161,0	165,2
TOTAL métropole	804,6	824,0	875,2	168,8	204,4	213,4	186,2	154,5	208,2	1 159,6	1 183,0	1 296,7
Guadeloupe	0,5	0,9	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	2,7
Guyane	1,2	2,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	4,9
Martinique	2,9	4,7	2,9	1,1	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	4,7	6,0	4,2
Mayotte (***)	1,7	0,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	5,0
Réunion	8,7	8,7	8,4	0,0	0,1	0,1	0,2	3,6	2,4	8,9	12,3	10,8
Polynésie française (***)	4,0	4,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,9	4,4
Nouvelle-Calédonie (***)	2,3	2,5	2,4	7,7	5,5	6,4	0,0	0,0	0,0	10,0	8,0	8,9
TOTAL	825,9	848,5	905,9	177,7	210,6	220,4	187,1	158,8	211,3	1 190,7	1 217,9	1 337,5

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

(*) Budget R&T réalisé pour les années 2010 et 2011, budget R&T prévisionnel (p.) pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

(**) Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

(***) Collectivité Territoriale de Corse classée en CR

Paris : les réponses commune et conseil général sont distinctes

Département de Mayotte classé en CR

Gouvernement de Polynésie française classé en CR

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie classé en CR / les gouvernements des provinces classés en CG

En métropole, la concentration géographique, par région, des financements de la R&T des conseils généraux est la plus grande (*graphique 4*). Deux régions, Ile-de-France et Rhône-Alpes, supportent à elles seules 46 % du financement R&T des conseils généraux de métropole.

Graphique 4.
Concentration régionale
des budgets R&T en métropole
par type de collectivité
- enquête 2012 -

Note de lecture : un quart (25%) des régions de métropole apportent 78%, 61% et 57% des budgets R&T respectifs des conseils généraux, des communes et EPCI et des conseils régionaux de métropole. Les courbes de concentration sont réalisées à partir des 22 points régionaux, calculés pour chacun des trois types de collectivités.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

Les collectivités territoriales dans le financement de la recherche

=> Parmi les politiques publiques

Les politiques publiques de soutien à la recherche et à l'innovation sont mises en œuvre au niveau européen (PCRD, Fonds structurels,...), au niveau national dans le cadre de la Mission Recherche et Enseignement supérieur (MIREs³) et au niveau régional associant l'État et les collectivités territoriales (CPER). L'effort des collectivités territoriales en direction de la R&T peut être apprécié au regard des dépenses budgétaires totales de l'État en matière de recherche et développement. En 2010, les budgets régionaux de recherche et transfert de technologie représentent ainsi 7 % de l'effort public au profit de la recherche.

Crédits budgétaires de recherche et développement en 2010⁴

	M€	%
Mission Recherche et Enseignement supérieur (MIREs)**	15 156	87,1%
Budgets R&T des collectivités territoriales	1 191	6,8%
Contributions de l'État français au Programme Cadre Européen de Recherche Développement (PCRD)	1 054	6,1%
Total crédits budgétaires	17 401	100%

** Projet de Loi de finances 2010 en autorisations d'engagement (AE)

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

=> Les déclarations des exécutants des travaux de R&D

Le budget que les collectivités territoriales déclarent affecter aux opérations de Recherche et de Transfert de Technologie est très largement supérieur aux financements que les différents acteurs de la recherche déclarent avoir reçu des collectivités territoriales dans l'enquête annuelle réalisée par le MESR. Cet écart (de 1 à 2,5) s'explique principalement par une différence de champ entre les différentes enquêtes et par une différence de nature des répondants (voir annexe A).

En 2010, les entreprises ont déclaré avoir reçu 86 M€ de la part des collectivités territoriales, soit 3,4 % des financements publics reçus. Pour les entreprises exécutant des travaux de R&D en France, l'effort des collectivités locales en matière de recherche et développement est en grande partie tourné vers les entreprises de petite taille. Celles de moins de 250 salariés apportent 22 % des dépenses intérieures de recherche des entreprises et déclarent recevoir 75 % des financements publics en provenance des collectivités territoriales. Parallèlement, la participation des collectivités territoriales au financement des travaux de la recherche publique en France s'est élevée à 479 M€, soit 12,8 % de l'ensemble des ressources du secteur public. L'effort local se porte essentiellement sur les établissements d'enseignement supérieur qui déclarent recevoir 42 % de l'ensemble des financements des collectivités territoriales vers les administrations pour l'exécution de leurs travaux de recherche.

³ Hors dispositifs fiscaux

⁴ Lors de la rédaction de cette synthèse, les dernières données disponibles concernant l'ensemble de cet encadré sont celles de l'année 2010.

3. LE FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE R&T PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

3.1 Bilan d'ensemble et poids des régions

L'implication des conseils régionaux dans le financement de la recherche et innovation est, depuis 2007, renforcée par la mise en œuvre des Stratégies régionales d'innovation (SRI). Réalisées dans chacune des régions, les SRI visent à créer un environnement favorable à la croissance économique par la recherche et l'innovation. Cet objectif se traduit dans les budgets consacrés à la R&T au sein des régions. Dans une perspective d'attractivité et de développement du territoire régional, chaque conseil régional s'implique dans des thématiques différenciatrices, appropriées au contexte local.

En 2011, les conseils régionaux de métropole ont consacré 824 M€ aux opérations de R&T (graphique 5). Le niveau de réalisation 2011 est supérieur de 2 % à celui de 2010, il devient proche de 2009.

Les conseils régionaux de métropole allouent chaque année près de 3 % de leurs budgets primitifs à la R&T. Sur les sept dernières années, les évolutions comparées de ces deux budgets montrent trois périodes : 2006-2007 (évolutions proches), 2008-2010 (divergences) et 2011-2012 (évolutions proches).

Ces phénomènes s'expliquent principalement par la fin des transferts de compétence État-Région et le début de la crise économique, avec cependant des effets différents sur le budget global des régions ou sur le seul budget R&T.

Le budget primitif a vu sa progression se réduire à +3 % entre 2008 et 2009, en raison de transferts de compétences moins importants que les années précédentes. La crise économique marquant les années suivantes, l'évolution de l'ensemble des budgets primitifs des régions de métropole continue à se réduire pour atteindre + 1 % entre 2011 et 2012.

Le budget R&T entre 2007-2008 montre sa plus forte progression : + 21 %. En effet, l'année 2008 voit la mise en place d'importantes opérations du CPER, principalement immobilières. De plus, le transfert de compétences État-Région qui se poursuit se traduit par des financements locaux plus importants, destinés à favoriser la recherche partenariale et privée. En 2009, les budgets R&T traduisent l'important effort d'investissement réalisé dans le cadre du plan de relance économique (2008-2009), anticipant les dépenses de 2010. Les résultats 2011 indiquent une reprise de l'effort.

Chaque budget R&T prévisionnel est, pour un exercice donné, légèrement supérieur au budget R&T réalisé. L'évolution des prévisions entre 2011 et 2012 (- 1 %), laisse entendre pour l'exercice 2012, un niveau de réalisation au plus très proche, du niveau de 2011.

En France, les activités de R&D sont fortement concentrées dans un faible nombre de régions. Plus de la moitié des dépenses internes de recherche des entreprises et des administrations proviennent de travaux R&D localisés dans seulement deux régions : Ile-de-France et Rhône-Alpes. En 2010⁵, leurs parts respectives dans la dépense intérieure de R&D métropolitaine (DIRD) sont de 41% et 12 % (*graphique 6*). A l'opposé, quinze régions représentent chacune moins de 3 % et totalisent 21 % de la DIRD de métropole.

Les financements des conseils régionaux en faveur de la R&T, dont le champ contient celui de R&D (*voir annexe A*), montrent également une concentration régionale, mais à un degré moindre. En 2010, quatre régions apportent la moitié du budget R&T de l'ensemble des conseils régionaux de France métropolitaine : Ile-de-France (18,8 %), Aquitaine (11,0 %), Rhône-Alpes (9,7 %) et Pays de la Loire (9,3 %). Quinze, des vingt-deux régions de métropole, apportent en revanche moins de 4 % du budget R&T des conseils régionaux.

La mise en regard du poids régional dans le financement de la R&T par les conseils régionaux et du poids régional dans l'exécution des travaux de recherche par les entreprises et les administrations (DIRD) montre que dans dix-sept régions de métropole, les poids des régions dans les financements R&T sont supérieurs à ceux dans la DIRD. C'est le cas notamment en Aquitaine (+8 points de pourcentage) et Pays de la Loire (+7 points de pourcentage). Pour les cinq régions dans lesquelles la part dans la DIRD est supérieure à la part R&T des conseils régionaux, il faut distinguer :

- l'Ile-de-France et Rhône-Alpes d'une part. Ces deux régions cumulent 40 % du PIB de métropole, les activités de recherche y sont nombreuses et variées, tant dans la R&D publique que privée. Les conseils régionaux dans leurs actions viennent dynamiser, structurer et apporter un concours supplémentaire aux acteurs locaux de la recherche ;
- Midi-Pyrénées, Franche-Comté et Auvergne d'autre part. Leur PIB commun représente 7 % du PIB métropolitain. Sur leur territoire sont implantés de grands groupes industriels ayant d'importantes activités de R&D, spécialisées dans un domaine de recherche.

⁵ Lors de la rédaction de cette synthèse, les dernières données disponibles concernant la DIRD des entreprises et des administrations sont celles de l'année 2010.

3.2 L'effort financier des conseils régionaux

La part consacrée à la recherche dans le budget régional est confirmée par la dépense par habitant. En 2011, l'effort financier des conseils régionaux en faveur de la R&T se traduit par une dépense moyenne de 13,1 € par habitant (*tableau 6*).

En 2011, le budget R&T est supérieur à 15 euros par habitant dans six régions de métropole : Aquitaine, Pays de la Loire, Picardie, Languedoc-Roussillon, Limousin et Corse. En Aquitaine et Pays de la Loire, ce budget représente plus de 6 % du budget primitif. En Auvergne et Poitou-Charentes, le budget R&T rapporté au nombre d'habitants est inférieur à 6 euros.

Pour l'ensemble des régions métropolitaines, l'effort ainsi mesuré progresse de 1,9 % entre 2010 et 2011. Au niveau régional, les variations entre deux exercices du budget R&T par habitant peuvent être très contrastées, en augmentation comme en réduction.

	Poids dans le budget total de R&T (%)			Budget de R&T par habitant (euros)			Part du budget de R&T dans le budget primitif (%)		
	2010	2011	2012p.	2010	2011	2012p.	2010	2011	2012p.
Alsace	2,4%	2,6%	2,3%	10,3	11,4	11,1	2,4%	2,8%	2,7%
Aquitaine	11,0%	13,3%	11,5%	27,4	33,5	30,5	7,0%	8,3%	7,4%
Auvergne	1,4%	0,9%	0,9%	8,4	5,7	6,1	1,7%	1,2%	1,2%
Basse-Normandie	2,9%	2,5%	2,5%	16,0	13,8	14,5	3,7%	3,1%	3,0%
Bourgogne	3,1%	2,1%	2,7%	15,2	10,4	14,3	3,1%	2,1%	2,9%
Bretagne	6,0%	5,5%	4,9%	15,2	14,0	13,3	4,2%	3,8%	3,5%
Centre	3,4%	3,3%	3,4%	10,7	10,5	11,5	2,8%	2,6%	2,9%
Champagne-Ardenne	1,1%	1,2%	2,8%	6,4	7,3	18,6	1,4%	1,6%	4,0%
Corse	0,4%	0,6%	1,0%	9,4	15,4	28,4	0,5%	0,8%	1,4%
Franche-Comté	1,2%	1,0%	2,5%	8,1	7,2	18,2	1,8%	1,7%	4,3%
Haute-Normandie	1,8%	2,0%	2,8%	7,9	9,0	13,1	1,6%	1,9%	2,9%
Île-de-France	18,8%	15,9%	15,8%	12,9	11,0	11,6	3,2%	2,4%	2,5%
Languedoc-Roussillon	5,4%	6,5%	5,8%	16,6	20,0	18,8	3,9%	4,7%	4,4%
Limousin	1,6%	1,5%	1,8%	17,1	16,6	20,9	2,9%	2,8%	3,4%
Lorraine	2,8%	2,2%	1,7%	9,6	7,7	6,5	2,3%	1,8%	1,5%
Midi-Pyrénées	3,3%	2,9%	3,6%	9,2	8,1	10,7	2,1%	2,0%	2,7%
Nord-Pas-de-Calais	3,5%	3,6%	3,4%	6,9	7,3	7,3	1,4%	1,4%	1,4%
Pays de la Loire	9,3%	10,6%	9,1%	21,0	24,3	21,9	5,4%	6,2%	5,7%
Picardie	2,5%	5,4%	5,4%	10,7	23,2	24,7	2,1%	4,6%	5,0%
Poitou-Charentes	1,3%	0,9%	1,3%	6,1	4,4	6,3	1,6%	1,1%	1,6%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	7,0%	6,4%	5,8%	11,4	10,8	10,3	2,9%	2,7%	2,6%
Rhône-Alpes	9,7%	9,3%	9,1%	12,6	12,2	12,6	3,2%	3,2%	3,3%
TOTAL métropole	100%	100%	100%	12,8	13,1	13,8	3,0%	3,0%	3,1%

(*) Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

Sources : budget R&T MESR-SIES Pôle recherche ; population, Insee ; BP, DGCL.

En matière de financement et d'exécution de la recherche, l'effort régional peut aussi être évalué en tenant compte du poids économique de chaque région. Le *graphique 6* compare l'effort régional en matière de recherche, dans son financement par les conseils régionaux et dans son exécution par les entreprises et les administrations. Chaque région est ainsi comparée à la position nationale. En 2010, la DIRD de métropole représente 2,3 % de son PIB et le budget R&T de l'ensemble des conseils régionaux de métropole représente 3,0 % de leur budget primitif (*graphique 7*).

En 2010, trois régions réalisent un effort relatif plus important que la moyenne métropolitaine, à la fois en terme de financement de la R&T et en terme d'exécution de la R&D par les entreprises ou les administrations : Ile-de-

France, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Inversement, douze régions se placent en dessous du niveau métropolitain pour les deux indicateurs, la région Provence-Alpes Côte d'Azur en étant cependant très proche.

Les régions Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne se distinguent par une part élevée du budget primitif du conseil régional consacré à la R&T. Midi-Pyrénées, Franche-Comté et dans une moindre mesure l'Auvergne se distinguent par une position opposée.

3.3 Les relations entre les conseils régionaux et l'Etat : le poids financier des contrats de projets Etat - Région (CPER)

Sur la période 2007-2012, le montant investi par les conseils régionaux de métropole pour des opérations de R&T réalisées dans le cadre des CPER 2007-2013, est évalué à 1,4 milliard d'euros (Md€) par l'enquête. Quatre conseils régionaux y apportent plus de 100 millions d'euros (M€) chacun : Ile-de-France, Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais et Aquitaine (tableau 7).

La période 2007-2012 couvre presque la totalité de la période du CPER. L'enquête témoigne du rythme des réalisations des opérations R&T inscrites au CPER. Pour les conseils régionaux, la montée en charge est rapide : entre 2007 et 2008, les financements en faveur de la R&T dans le cadre des CPER ont été doublés. De 2008 à 2009, la progression est de 17 %. De 2009 à 2011, la part CPER du budget R&T des conseils régionaux est en baisse annuellement, - 10 % puis - 25 %. Les budgets prévisionnels de 2012 laissent figurer une réalisation qui sera proche du niveau 2011.

Les trois années d'exercice de l'enquête 2012 couvrent la seconde moitié du CPER 2007-2013. En 2011, les conseils régionaux de métropole participent à ce type d'opérations à hauteur d'un quart de leurs budgets cumulés de R&T soit, en valeur, 203 M€.

Tableau 7. Budgets R&T des conseils régionaux de métropole réalisés dans le cadre du CPER (2007-2013) période 2007 à 2012							
en millions d'euros (M€)	2007	2008	2009	2010	2011*	2012p.**	cumul 2007 à 2012
Alsace	0,5	1,1	6,5	2,2	3,2	3,0	16,6
Aquitaine	2,9	26,1	35,1	34,2	13,6	2,6	114,5
Auvergne	4,1	2,2	2,4	3,2	0,7	1,1	13,6
Basse-Normandie	3,6	5,2	4,7	2,6	2,5	3,4	22,0
Bourgogne	3,5	10,7	13,5	9,4	4,6	7,5	49,1
Bretagne	12,1	15,2	14,3	16,5	11,0	16,0	85,1
Centre	1,9	3,5	11,1	9,4	6,7	7,7	40,3
Champagne-Ardenne	1,8	2,7	3,0	2,6	2,0	2,5	14,5
Corse			1,2	0,7	0,7	1,7	4,2
Franche-Comté	1,4	2,7	1,3	1,6	4,0	8,8	19,8
Haute-Normandie	2,5	4,1	4,7	4,4	3,1	4,6	23,4
Île-de-France	9,0	34,0	30,0	51,7	26,8	35,2	186,7
Languedoc-Roussillon	3,9	16,2	11,8	26,6	10,1	11,8	80,3
Limousin	0,2	2,6	3,7	2,6	1,0	4,9	15,0
Lorraine	10,6	11,2	9,7	6,1	5,5	3,5	46,6
Midi-Pyrénées	21,5	11,3	9,5	14,9	10,7	12,8	80,7
Nord-Pas-de-Calais	14,4	29,6	33,3	12,7	18,4	16,0	124,5
Pays de la Loire	15,6	36,1	32,4	14,9	29,0	19,4	147,4
Picardie	7,1	28,0	26,0	7,6	5,7	13,5	87,9
Poitou-Charentes	1,7	1,9	5,2	3,6	3,0	6,2	21,6
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3,8	7,2	20,9	22,2	19,3	15,0	88,4
Rhône-Alpes	1,3	7,4	22,5	21,9	22,1	19,0	94,2
TOTAL métropole	123,3	259,0	302,9	271,8	203,4	215,9	1 376,3

* Les données 2011 sont semi-définitives.
** Les données 2012 sont prévisionnelles.

Sources : MESR-SIES Pôle recherche.

Les financements R&T réalisés dans le cadre des CPER, par les conseils régionaux de métropole, sont dirigés pour une grande part vers des opérations immobilières. De 2010 à 2012, près des deux tiers du budget R&T des conseils régionaux inscrits dans le cadre des CPER concernent le financement d'opérations immobilières.

La programmation des opérations du CPER liées à la R&T, est différente suivant les régions. Pour l'ensemble des conseils régionaux de la métropole, le niveau de réalisation 2011 du CPER est inférieur à celui de 2010, notamment en Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Picardie. La situation est cependant inverse en Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire, régions pour lesquelles la part du CPER 2011 est supérieure à celle de 2010.

Sur la période 2007-2012, deux régions ont plus particulièrement choisi le cadre du CPER pour financer la recherche. Tout d'abord le Nord-Pas-de-Calais, où les deux-tiers des opérations de R&T étaient inscrites dans le contrat de projet État-Région. Vient ensuite Midi-Pyrénées, avec la moitié du budget R&T inscrite dans le CPER 2007-2013 de la région (*graphique 8*). Pour seize des vingt-deux régions de métropole, entre 20 % et 40 % du budget R&T relève du CPER. Dans quatre régions, le CPER est moins qu'ailleurs le vecteur utilisé pour financer la R&T : Corse, Champagne-Ardenne, Basse-Normandie et Alsace. Moins de 20 % du budget R&T y est réalisé dans ce cadre pour chacune de ces régions.

Graphique 8. Part des contributions au CPER (en %) dans le budget R&T des conseils régionaux de métropole

3.4 Les priorités des conseils régionaux de métropole en matière de R&T

Il n'est pas toujours aisé pour un conseil régional de ventiler le budget R&T suivant les types d'opération déclinés dans le questionnaire (*annexe C*). La finalité d'un financement est parfois d'un autre ordre, comme lors de la construction d'un bâtiment universitaire ; distinguer enseignement supérieur et recherche n'est pas toujours possible. Par ailleurs, dans le cadre des SRI, les régions ciblent des thématiques prioritaires appropriées au contexte local. Les financements des projets de recherche sont ainsi globalisés, ils peuvent concerner à la fois l'équipement de laboratoire ou les allocations au bénéfice de chercheurs. Ces phénomènes, sans être anecdotiques, ne masquent cependant pas les orientations générales des financements R&T des conseils régionaux de métropole ni les priorités locales en matière de recherche, à un instant donné.

Lors de l'enquête 2012 et pour l'ensemble des conseils régionaux de métropole, 60 % des financements R&T (soit 500 M€ de moyenne annuelle), se concentrent sur deux objectifs : les "opérations immobilières" et le "transfert de technologie et aides aux entreprises innovantes" (*graphique 9*).

Les projets de recherche des laboratoires publics et les aides aux chercheurs reçoivent respectivement 15 % et 10 % du budget R&T des conseils régionaux de métropole, soit 125 M€ et 100 M€ en moyenne par an.

Au cours de la période 2006-2012, l'évolution de la part des équipements des laboratoires publics est souvent contraire à celle des opérations immobilières. Lors de l'enquête 2012, 9 % du budget R&T est alloué pour de telles opérations.

L'objectif visant la mise en place ou le développement de réseaux haut-débit et TIC au service de la recherche diminue de 3 % à 2 % au cours des années d'exercice de l'enquête 2012. Sur cette période, la diffusion de la culture scientifique se stabilise à 2 % du budget R&T, soit en moyenne, 16 M€ par an.

Depuis 2009, les budgets R&T des conseils régionaux de métropole sont tournés en priorité vers les opérations immobilières. Ces opérations nécessitent d'importants capitaux et près du tiers des budgets R&T est consacré à la construction de laboratoires, universitaires ou non, de pépinières d'entreprises innovantes ou de haute technologie, de maison d'accueil pour les chercheurs, de maison des sciences et technologies... Jusqu'en 2010, le CPER a été le cadre principal utilisé par les conseils régionaux pour la réalisation de grandes opérations immobilières liées à la recherche. Cette année-là, les trois-quarts du budget "immobilier recherche" s'inscrivait dans ce cadre. En 2011 et 2012, ce n'est plus que la moitié des "opérations immobilières" de la R&T, qui est réalisée dans le cadre du CPER.

Le soutien aux transferts de technologie (et aides aux entreprises innovantes) concerne « les opérations visant à améliorer l'accès des entreprises aux moyens humains et techniques nécessaires à une démarche innovante et à favoriser le développement d'une recherche technologique ». La part du budget R&T des conseils régionaux de métropole consacrée aux transferts de technologie est relativement stable depuis 2007 (de 27% à 29 %) et n'est pas liée au rythme des opérations immobilières. Le partenariat recherche publique / recherche des entreprises y est privilégié, que ce soit pour organiser et mettre en place le partenariat ou financer des projets collaboratifs : la moitié du budget transfert y est consacrée soit 114 M€ en moyenne annuelle pour l'enquête 2012 (graphique 10). Les structures d'interface avec les PME absorbent plus du quart (28%) des crédits budgétaires dédiés aux transferts de technologie. Les aides à la création d'entreprises innovantes et les autres financements de la recherche privée représentent chacun 12% du budget transfert de technologie des conseils régionaux de métropole.

Dans l'objectif, "Aides aux chercheurs", les trois-quarts des financements concernent les allocations de recherche (*graphique 11*). Celles-ci visent à améliorer les conditions de formation des doctorants ou à renforcer l'emploi scientifique des jeunes chercheurs. La politique d'accueil tend à favoriser et à accompagner l'installation de chercheurs de haut niveau et de renommée internationale. Le poste "Autres" traduit des politiques comme le soutien aux porteurs de projets européens ou l'organisation de prix régionaux.

Les priorités des financements R&T des conseils régionaux de métropole varient suivant les exercices mais également suivant les régions. En 2011, dix conseil régionaux financent en premier lieu des opérations de "transfert de technologie et aides aux entreprises innovantes". Parmi eux, l'Alsace, le Limousin et la Bretagne y consacrent plus de 40 % (*tableau 8*). Six autres conseils régionaux, dont Languedoc-Roussillon, Picardie et Aquitaine, financent en priorité des "opérations immobilières" qui mobilisent près de 60 % ou plus, de leur budget R&T à ce type d'opération. En Corse, Ile-de-France et région Centre, la priorité est donnée aux "projets de recherche des laboratoires publics". Les "aides aux chercheurs" sont privilégiées en Poitou-Charentes, Auvergne et Bourgogne.

**Tableau 8. Budget R&T des conseils régionaux de métropole :
Répartition par type d'opération
année 2011***

en % du budget R&T ventilé	opérations immobilières	équipement de laboratoires publics	projets de recherche des organismes publics	aides aux chercheurs	transferts de technologie - aides aux entreprises innovantes	réseaux haut-débit et TIC	diffusion de la culture scientifique	
Alsace	12%	5%	1%	13%	67%	0%	2%	100%
Aquitaine	57%	8%	10%	11%	11%	1%	1%	100%
Auvergne	26%	21%	0%	31%	22%	0%	0%	100%
Basse-Normandie	8%	31%	13%	11%	33%	3%	2%	100%
Bourgogne	12%	27%	18%	28%	15%	0%	1%	100%
Bretagne	10%	8%	6%	18%	45%	11%	2%	100%
Centre	10%	10%	35%	17%	26%	0%	1%	100%
Champagne-Ardenne	10%	7%	13%	31%	36%	1%	2%	100%
Corse	14%	21%	41%	16%	3%	2%	3%	100%
Franche-Comté	13%	0%	20%	23%	36%	0%	7%	100%
Haute-Normandie	5%	19%	22%	21%	23%	8%	1%	100%
Ile-de-France	15%	5%	38%	3%	36%	0%	2%	100%
Languedoc-Roussillon	66%	0%	0%	6%	23%	4%	1%	100%
Limousin	9%	15%	0%	25%	49%	2%	0%	100%
Lorraine	25%	22%	10%	9%	27%	3%	3%	100%
Midi-Pyrénées	45%	0%	21%	19%	11%	1%	3%	100%
Nord-Pas-de-Calais	12%	24%	16%	12%	34%	1%	1%	100%
Pays de la Loire	32%	12%	16%	7%	24%	8%	2%	100%
Picardie	63%	5%	8%	7%	15%	1%	1%	100%
Poitou-Charentes	0%	7%	12%	41%	29%	2%	8%	100%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	25%	19%	7%	12%	32%	3%	1%	100%
Rhône-Alpes	51%	0%	0%	21%	25%	0%	3%	100%
Total	32%	9%	15%	12%	27%	3%	2%	100%

* Données de l'enquête 2012, résultats semi-définitifs sur les budgets réalisés en 2011.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

4. LE FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE R&T PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

4.1 L'apport des conseils généraux de métropole dans le budget de R&T

L'intervention économique ne relève pas des missions obligatoires des départements mais, parmi les politiques actives de soutien au développement économique de leur territoire, figure la R&T. Le financement de la recherche représente environ 0,3 % de l'ensemble des budgets primitifs des départements de France métropolitaine (*tableau 10*) et apporte 16 % du budget de R&T de l'ensemble des collectivités territoriales de métropole. Dans cinq régions de métropole, les conseils généraux contribuent pour plus de 20% au budget R&T des collectivités territoriales de leur région : Champagne-Ardenne (32 %), Rhône-Alpes (29 %), Ile-de-France (25 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur (24 %) et Bretagne (20 %).

En 2011, le budget R&T des conseils généraux de métropole s'élève à 204 M€, ce qui représente une moyenne de 3,2 euros par habitant. Le cumul régional des budgets R&T des conseils généraux de métropole est supérieur à 10 M€ pour : Rhône-Alpes (61 M€), Ile-de-France (52 M€), Provence-Alpes-Côte d'Azur (25 M€) et Bretagne (15 M€) (*tableau 11*).

4.2 Particularités du budget R&T des conseils généraux de métropole

- *Une concentration géographique plus marquée que celle observée pour les conseils régionaux.*

Pour les trois années suivies dans l'enquête 2012, 70 % du budget R&T des conseils généraux de métropole proviennent de quatre régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bretagne. A l'inverse, la moitié des régions de métropole, celles ayant les participations les plus modestes, apportent 6 % du budget R&T des conseils généraux de métropole.

- *Des financements concentrés dans deux grands domaines d'intervention.*

Les transferts de technologie et aides aux entreprises innovantes, notamment ceux déployés dans le cadre des pôles de compétitivité, ainsi que les opérations immobilières réunissent à eux seuls les trois quarts des financements des conseils généraux de métropole (*graphique 12*). Cette relative spécialisation par rapport aux conseils régionaux s'observe à chaque enquête. En 2011, 39 % des financements des conseils généraux en faveur de la R&T concerne des opérations immobilières et une proportion identique les transferts de technologie et aides aux entreprises innovantes. Les laboratoires publics reçoivent 8 % de ce budget pour des projets de recherche, et 6 % pour leur équipement. Les laboratoires publics reçoivent 8 % de ce budget pour des projets de recherche, et 6 % pour leur équipement.

- *Le cadre CPER est réservé aux opérations immobilières.*

En 2011, le budget R&T des conseils généraux réalisé dans le cadre des CPER est de 71 M€ et représente 35 % de l'ensemble de leur budget R&T (*tableau 9*).

Si l'immobilier représente 39 % du budget total de R&T, il représente en fait 93 % du budget réalisé dans le cadre du CPER. Dans le budget R&T hors CPER des conseils généraux, l'immobilier ne représente que 10 %.

Tableau 9. Budget R&T des conseils généraux de métropole Données de l'enquête 2012*				
		2010	2011	2012p.
budget R&T (M€)		169	204	213
répartition du budget R&T (%)	dans le cadre CPER	31%	35%	33%
	hors CPER	69%	65%	67%
	budget R&T total	100%	100%	100%
part des opérations immobilières	dans le budget R&T du cadre CPER	85%	93%	94%
	dans le budget R&T en dehors du cadre CPER	8%	10%	10%
	dans le budget R&T total	31%	39%	37%

* Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

4.3 Profils régionaux des budgets R&T des conseils généraux

Les budgets R&T des conseils généraux d'une même région ont été cumulés, afin de déterminer le budget R&T des conseils généraux au niveau d'une région⁶. La "représentation régionale" ou "poids régional" des conseils généraux d'une région donnée est définie en rapportant le budget R&T des conseils généraux de cette région au budget national des conseils généraux. Concernant les conseils régionaux, la "représentation régionale" ou "poids régional" d'un conseil régional rapporte le budget du conseil régional d'une région donnée au budget national des conseils régionaux.

Le croisement des représentations régionales, dans le domaine de la R&T, des conseils généraux et régionaux montre que dans cinq régions de métropole, les conseils généraux ont un poids plus important : Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne et Ile-de-France (graphique 13). Dans six régions, les poids R&T des conseils généraux et régionaux sont semblables : Nord-Pas-de-Calais, Centre, Basse-Normandie, Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Poitou-Charentes. Enfin onze régions affichent une meilleure représentation métropolitaine des conseils régionaux, dont le Limousin, le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine.

⁶ Il en sera de même dans le chapitre 5, pour les communes et EPCI.

Au niveau régional, l'effort des conseils généraux en faveur de la R&T est à replacer dans un contexte local, suivant les types d'activités économiques et leur concentration géographique sur le territoire. Ce contexte spécifique induit également la répartition des financements R&T entre les différents types de collectivités.

Le budget R&T 2011 des conseils généraux de métropole est de 3,2 euros par habitant, soit 2,9 pour mille du budget primitif. Dans le cas des conseils généraux, les deux indicateurs d'effort en faveur de la R&T à savoir, le budget R&T rapporté au nombre d'habitant d'une part et le budget R&T rapporté au budget primitif d'autre part, sont fortement corrélés.

Pour cinq régions de métropole, l'effort global des conseils généraux en faveur de la R&T est au moins de 4 euros par habitant : Rhône-Alpes (9,7 €/hab), Provence-Alpes-Côte d'Azur (5,2 €/hab), Bretagne (4,6 €/hab), Champagne-Ardenne (4,5 €/hab) et Ile-de-France (4,4 €/hab). Cependant, pour les conseils généraux de neuf régions (hors Corse), le budget R&T par habitant est inférieur à 1 €, représentant moins de un pour mille du budget primitif.

moyenne par région	Poids dans le budget total de R&T pourcentage (%)			Budget de R&T par habitant (euros)			Part du budget de R&T dans le budget primitif (BP) pour mille (‰)		
	2010	2011	2012p.	2010	2011	2012p.	2010	2011	2012p.
Alsace	2,6%	2,1%	2,2%	2,4	2,3	2,5	2,3‰	2,2‰	2,6‰
Aquitaine	1,3%	0,9%	0,6%	0,7	0,5	0,4	0,6‰	0,5‰	0,4‰
Auvergne	0,2%	0,2%	0,3%	0,2	0,3	0,4	0,2‰	0,3‰	0,3‰
Basse-Normandie	3,0%	2,6%	2,4%	3,4	3,6	3,4	3,3‰	3,4‰	3,1‰
Bourgogne	0,8%	0,5%	1,2%	0,8	0,7	1,6	0,7‰	0,6‰	1,3‰
Bretagne	9,3%	7,2%	7,8%	4,9	4,6	5,2	5,1‰	4,8‰	5,3‰
Centre	4,0%	2,6%	2,9%	2,7	2,0	2,4	2,6‰	2,0‰	2,4‰
Champagne-Ardenne	2,3%	3,0%	6,9%	2,9	4,5	11,1	2,8‰	4,3‰	10,1‰
Corse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Franche-Comté	1,0%	1,2%	0,8%	1,4	2,2	1,5	1,3‰	2,1‰	1,4‰
Haute-Normandie	0,2%	0,2%	0,5%	0,2	0,2	0,5	0,2‰	0,2‰	0,5‰
Île-de-France	28,8%	25,3%	23,9%	4,1	4,4	4,3	4,0‰	3,8‰	3,6‰
Languedoc-Roussillon	0,3%	0,2%	0,2%	0,2	0,1	0,2	0,1‰	0,1‰	0,1‰
Limousin	0,0%	0,0%	0,0%	0,1	0,0	0,1	0,0‰	0,0‰	0,1‰
Lorraine	5,4%	1,0%	0,8%	3,9	0,9	0,7	3,7‰	0,9‰	0,7‰
Midi-Pyrénées	1,2%	1,1%	1,4%	0,7	0,8	1,0	0,6‰	0,6‰	0,8‰
Nord-Pas-de-Calais	3,2%	3,8%	3,1%	1,3	1,9	1,6	1,2‰	1,8‰	1,5‰
Pays de la Loire	5,7%	4,4%	6,0%	2,7	2,5	3,5	2,9‰	2,7‰	3,7‰
Picardie	0,4%	0,4%	0,6%	0,3	0,4	0,7	0,3‰	0,3‰	0,6‰
Poitou-Charentes	1,4%	1,1%	1,2%	1,4	1,2	1,5	1,3‰	1,1‰	1,4‰
Provence-Alpes-Côte d'Azur	11,2%	12,4%	16,5%	3,8	5,2	7,2	3,2‰	4,3‰	5,7‰
Rhône-Alpes	17,7%	29,9%	20,5%	4,8	9,7	6,9	4,5‰	9,2‰	6,6‰
TOTAL métropole	100%	100%	100%	2,7	3,2	3,4	2,5‰	2,9‰	3,0‰

* Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

Sources : budget R&T MESR-SIES Pôle recherche ; population, Insee ; BP, DGCL.

Si, pour l'ensemble de la métropole, les financements se concentrent sur deux grands domaines d'intervention, il en est de même au niveau régional où, au moins 70 % des budgets R&T des conseils généraux est consacré à deux types d'opérations (hormis Corse, Auvergne et Poitou-Charentes) (tableau 11).

Dans neuf régions, le cumul des départements privilégie les opérations immobilières dédiées à la recherche. Le soutien aux transferts de technologie et aides aux entreprises innovantes est prioritaire dans six régions et l'équipement de laboratoires publics dans trois autres.

Tableau 11. Budget R&T des conseils généraux de métropole : répartition par type d'opération - année 2011* -

répartition par objectifs en % du budget R&T ventilé	budget R&T ventilé (M€)	opérations immobilières	équipement de laboratoires publics	projets de recherche des organismes publics	aides aux chercheurs	transferts de technologie - aides aux entreprises innovantes	réseaux haut-débit et TIC	diffusion de la culture scientifique	
Alsace	4,2	31%	37%	8%	5%	5%	-	12%	100%
Aquitaine	1,8	37%	6%	-	41%	15%	-	0%	100%
Auvergne	0,4	-	31%	-	28%	18%	-	23%	100%
Basse-Normandie	5,3	3%	44%	20%	1%	20%	12%	-	100%
Bourgogne	1,1	52%	-	-	9%	36%	-	3%	100%
Bretagne	14,7	6%	5%	36%	4%	39%	7%	4%	100%
Centre	5,2	40%	14%	-	10%	35%	-	1%	100%
Champagne-Ardenne	6,1	69%	1%	7%	5%	18%	-	0%	100%
Corse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Franche-Comté	2,5	36%	-	1%	1%	45%	15%	1%	100%
Haute-Normandie	0,4	5%	-	48%	-	44%	-	4%	100%
Ile-de-France	51,7	26%	8%	5%	0%	59%	-	2%	100%
Languedoc-Roussillon	0,4	-	-	-	-	100%	-	-	100%
Limousin	0,0	-	-	-	-	100%	-	-	100%
Lorraine	2,1	37%	12%	14%	-	36%	-	1%	100%
Midi-Pyrénées	2,2	42%	4%	-	7%	44%	3%	-	100%
Nord-Pas-de-Calais	7,8	32%	-	-	-	23%	-	45%	100%
Pays de la Loire	9,0	39%	13%	3%	12%	31%	-	2%	100%
Picardie	0,7	65%	-	1%	-	33%	-	-	100%
Poitou-Charentes	2,2	38%	24%	1%	20%	9%	3%	4%	100%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	25,3	57%	3%	25%	1%	12%	1%	2%	100%
Rhône-Alpes	61,2	51%	1%	0%	1%	46%	0%	1%	100%
Total	204	39%	6%	8%	3%	39%	1%	4%	100%

* Données de l'enquête 2012, résultats semi-définitifs.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

5. LE FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE R&T PAR LES COMMUNES ET EPCI DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

5.1 Les communes et EPCI dans le financement de la R&T

La couverture d'enquête des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), se modifie légèrement chaque année. Cela fait suite à l'introduction d'une nouvelle collectivité dans le champ de l'enquête demandée par une délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT), à un changement de statut au niveau intercommunal ou à un transfert de compétence du niveau communal vers le niveau intercommunal.

L'enquête 2012 s'est adressée à 157 communes ou groupement de communes. Elle totalise les réponses de 23 communes dont 5 négatives (pas de financement en faveur de la R&T) et 132 EPCI dont 14 négatives⁷.

Ainsi, les résultats de l'enquête 2012 pour les communes et EPCI proviennent de 136 collectivités engagées dans le financement de la R&T.

De 2010 à 2012, les communes et leurs groupements de France métropolitaine déclarent financer la R&T à hauteur de 183 M€ en moyenne par an. La part des communes et EPCI dans le financement de la R&T s'établit à 15% sur cette période, pour un degré d'engagement semblable à celui des conseils généraux.

En métropole, 88 % du financement de la R&T par les communes et EPCI proviennent de regroupements communaux et particulièrement de communautés d'agglomérations (57 %) et communautés urbaines (26 %) (*tableau 12*). Le niveau communal apporte 12 % des financements R&T. Cependant les communes qui déclarent financer la R&T prolongent souvent leurs financements à l'échelon de leur regroupement communal, avec un partage des compétences en la matière.

Tableau 12. Le budget R&T des communes et EPCI de métropole suivant le type de regroupement de communal - enquête 2012 -				
en millions d'euros (M€)	2010	2011	2012p.	Répartition moyenne
Métropole	10,3	3,7	3,6	3,2%
Communauté urbaine	53,6	43,1	47,5	26,3%
Communauté d'agglomération	94,3	83,3	133,9	56,7%
Communauté de communes	3,5	1,5	1,4	1,2%
Syndicat d'agglomération nouvelle	0,2	0,3	0,3	0,1%
Communes	24,3	22,8	21,4	12,5%
Ensemble	186	155	208	100%

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

5.2 Particularités du budget R&T des communes et EPCI de métropole

- *La compétence R&T prend parfois le caractère obligatoire au niveau intercommunal*

Pour les EPCI à fiscalité propre, le développement économique d'intérêt communautaire est une compétence obligatoire. Le soutien à la R&T, partie du développement économique, se réalise essentiellement à l'échelon intercommunal où il prend un caractère obligatoire.

- *Quelques similitudes avec le financement des conseils généraux*

Comme pour les conseils généraux, le soutien à la R&T dans le cadre du CPER est orienté à plus de 80 % vers les opérations immobilières, contre 65 % pour les conseils régionaux (*tableau 13*).

⁷ En cas de réponse négative d'une commune ou d'un regroupement de communes, la collectivité n'est plus interrogée lors de l'enquête suivante.

Tableau 13. Budget R&T des communes et EPCI* de métropole Données de l'enquête 2012				
		2010	2011	2012p.
budget R&T (M€)		186	155	208
répartition du budget R&T (%)	dans le cadre CPER	30%	28%	35%
	hors CPER	70%	72%	65%
	budget R&T total	100%	100%	100%
part des opérations immobilières	dans le budget R&T du cadre CPER	75%	80%	92%
	dans le budget R&T en dehors du cadre CPER	26%	24%	33%
	dans le budget R&T total	41%	40%	54%

* Etablissements publics de coopération intercommunale
 ** Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
 L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

➤ *La diffusion de la culture scientifique davantage favorisée que par les conseils régionaux et généraux*
 Cet objectif est proportionnellement le plus favorisé à l'échelon communal et intercommunal. Il représente 7 % des financements R&T des communes et EPCI de métropole, contre respectivement 4 % et 2 %, pour les conseils généraux et régionaux (*graphique 14*). En effet, l'organisation de colloques, de la fête de la science et d'autres manifestations scientifiques, ainsi que les lieux dédiés à la culture scientifique et technologique, nécessite souvent un appui particulier à ce niveau de collectivité.

Les communes et EPCI réservent cependant une place prépondérante aux opérations immobilières (40 %) et aux transferts de technologie (28 %), sur l'année 2011. De plus, 10 % de leur budget R&T contribue au financement de projets de recherche des laboratoires publics, et 8 % à l'équipement de ces laboratoires.

➤ *Des objectifs localement assez diversifiés*
 Le maillage régional des domaines d'intervention des communes et EPCI montre une plus grande diversité que celle observée pour les conseils généraux. Les objectifs prioritaires concernent d'abord les opérations immobilières (11 régions), le transfert de technologie (7 régions), les projets de recherche (2 régions) et la diffusion de la culture scientifique (2 régions) (*tableau 14*).

Tableau 14. Budget R&T des communes et EPCI de métropole : répartition par type d'opération - année 2011* -									
répartition par objectifs en % du budget R&T ventilé	budget R&T ventilé (M€)	opérations immobilières	équipement de laboratoires publics	projets de recherche des organismes publics	aides aux chercheurs	transferts de technologie - aides aux entreprises	réseaux haut-débit et TIC	diffusion de la culture scientifique	
Alsace	7,3	45%	23%	18%	2%	6%	6%	-	100%
Aquitaine	4,2	61%	-	3%	13%	22%	-	1%	100%
Auvergne	0,5	-	5%	-	18%	69%	2%	7%	100%
Basse-Normandie	1,8	43%	5%	-	-	19%	32%	1%	100%
Bourgogne	3,1	34%	2%	2%	5%	56%	-	1%	100%
Bretagne	14,0	6%	15%	7%	4%	31%	2%	35%	100%
Centre	2,6	15%	37%	-	2%	44%	-	2%	100%
Champagne-Ardenne	1,7	38%	12%	7%	25%	15%	-	2%	100%
Corse	0,0	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Franche-Comté	6,8	71%	2%	3%	8%	10%	0%	7%	100%
Haute-Normandie	10,3	77%	6%	-	9%	2%	-	7%	100%
Ile-de-France	14,4	7%	5%	64%	12%	9%	0%	3%	100%
Languedoc-Roussillon	5,3	46%	0%	-	2%	50%	-	1%	100%
Limousin	0,6	8%	-	1%	0%	77%	13%	1%	100%
Lorraine	4,6	37%	26%	13%	-	11%	-	14%	100%
Midi-Pyrénées	8,5	74%	-	4%	0%	14%	-	7%	100%
Nord-Pas-de-Calais	9,6	13%	4%	3%	8%	71%	-	1%	100%
Pays de la Loire	11,2	23%	12%	6%	15%	42%	0%	3%	100%
Picardie	0,9	89%	-	-	0%	9%	-	1%	100%
Poitou-Charentes	3,3	5%	3%	27%	6%	14%	0%	45%	100%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	20,7	54%	6%	2%	3%	31%	-	4%	100%
Rhône-Alpes	23,0	49%	4%	2%	3%	39%	0%	3%	100%
Total	154,5	40%	8%	10%	6%	28%	1%	7%	100%

* Données de l'enquête 2012, résultats semi-définitifs.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

5.3 Profils régionaux des budgets R&T des communes et EPCI de métropole

La représentation des communes et groupements de communes dans le budget R&T régional varie de façon importante, suivant les régions et suivant les années. En 2011, dans quatre régions de France métropolitaine, les communes et EPCI apportent au moins le quart du budget R&T régional : Franche-Comté (38 %), Haute-Normandie (38 %), Poitou-Charentes (25 %) et Midi-Pyrénées (25 %) (*tableau 15*).

L'effort des communes et des groupements de communes en faveur de la recherche se traduit par une dépense moyenne de 2,4 euros par habitant pour l'année 2011.

Cette dépense moyenne est supérieure ou égale à 4 euros par habitant pour les régions : Franche-Comté (5,8 €/hab), Haute-Normandie (5,6 €/hab), Bretagne (4,3 €/hab), Provence-Alpes-Côte d'Azur (4,2 €/hab) et Alsace (4,0 €/hab).

Tableau 15. Indicateurs de l'effort des communes et EPCI* de métropole en direction de la R&T
Données de l'enquête 2012

	Poids dans le budget R&T (%)			Budget de R&T par habitant (euros)			Part des communes et EPCI dans le budget R&T régional (%)		
	2010	2011	2012**	2010	2011	2012**	2010	2011	2012**
Alsace	3,0%	4,7%	2,2%	3,1	4,0	2,5	19,5%	22,4%	15,5%
Aquitaine	2,2%	2,7%	2,0%	1,3	1,3	1,3	4,3%	3,7%	3,9%
Auvergne	0,3%	0,3%	0,3%	0,4	0,4	0,5	4,4%	5,9%	7,4%
Basse-Normandie	1,0%	1,2%	3,1%	1,3	1,2	4,4	6,3%	6,7%	19,7%
Bourgogne	1,0%	2,0%	1,2%	1,1	1,9	1,5	6,7%	14,6%	8,4%
Bretagne	8,9%	9,1%	9,7%	5,2	4,3	6,2	20,4%	19,0%	25,2%
Centre	2,3%	1,7%	3,8%	1,7	1,0	3,1	11,3%	7,4%	18,3%
Champagne-Ardenne	0,6%	1,1%	2,7%	0,9	1,3	4,2	8,8%	9,6%	12,3%
Corse	0,0%	0,0%	0,0%	0,1	0,1	0,1	1,3%	0,8%	0,4%
Franche-Comté	2,7%	4,4%	1,3%	4,3	5,8	2,3	31,1%	38,3%	10,6%
Haute-Normandie	4,4%	6,7%	4,9%	4,5	5,6	5,5	35,4%	37,8%	28,7%
Île-de-France	7,0%	9,3%	6,4%	1,1	1,2	1,1	6,2%	7,3%	6,5%
Languedoc-Roussillon	2,8%	3,4%	2,0%	2,0	2,0	1,5	10,6%	9,0%	7,4%
Limousin	0,4%	0,4%	0,4%	1,0	0,8	1,0	5,3%	4,6%	4,8%
Lorraine	2,5%	3,0%	4,3%	2,0	1,9	3,8	12,8%	18,6%	34,6%
Midi-Pyrénées	8,0%	5,5%	7,7%	5,2	2,9	5,5	34,4%	24,8%	31,8%
Nord-Pas-de-Calais	3,9%	6,2%	5,8%	1,8	2,4	3,0	17,7%	20,4%	25,0%
Pays de la Loire	7,4%	7,3%	6,1%	3,8	3,1	3,5	13,9%	10,4%	12,1%
Picardie	0,2%	0,6%	1,0%	0,2	0,5	1,1	1,9%	1,9%	4,0%
Poitou-Charentes	2,0%	2,2%	2,2%	2,1	1,9	2,6	22,2%	25,2%	24,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	24,8%	13,4%	13,0%	9,4	4,2	5,5	38,1%	21,0%	24,0%
Rhône-Alpes	14,4%	14,9%	20,0%	4,3	3,7	6,6	19,9%	14,3%	25,3%
TOTAL métropole	100%	100%	100%	3,0	2,4	3,3	16%	13%	16%

Sources : budget R&T, MESR-SIES Pôle recherche ; population, Insee.

* Etablissements publics de coopération intercommunale

** Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.

L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

6. LA PART RESERVÉE AUX PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ DANS LE BUDGET R&T DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

6.1. Les réponses au questionnaire d'enquête

Lors de l'enquête 2012, 65 % des collectivités territoriales disposant d'un budget R&T adressent une partie de leurs financements à la politique des pôles de compétitivité. Les collectivités de métropole sont impliquées dans ce dispositif avec une intensité variable selon leur niveau. En 2011, l'engagement concerne ainsi 91 % des conseils régionaux, 71 % des conseils généraux et 57 % des communes et EPCI déclarant financer la R&T (tableau 16).

Il est à noter que, dans leur réponse, les collectivités territoriales n'intègrent pas toujours l'ensemble des dépenses qu'elles sont amenées à engager au profit des pôles. Il en est ainsi des contributions en nature, telles que les mises à disposition de personnel ou de matériel, dont le coût n'est pas chiffré. Par ailleurs, certains financements R&T pourraient être imputés aux pôles puisqu'ils sont dirigés vers des projets hors du cadre labellisé mais en lien avec la thématique retenue.

	Nombre de collectivités déclarant financer la R&T			Nombre de collectivités déclarant financer les pôles et taux, parmi celles finançant la R&T					
	2010	2011	2012p.	2010		2011		2012p.	
Conseils régionaux	22	22	22	20	91%	20	91%	19	86%
Conseils généraux	85	83	82	60	71%	59	71%	57	70%
Communes et EPCI*	127	128	128	72	57%	73	57%	75	59%
Ensemble des collectivités territoriales	234	233	232	152	65%	152	65%	151	65%

* Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

6.2. Le budget R&T en direction des pôles de compétitivité

Le montant des financements R&T des collectivités territoriales de métropole, en direction des pôles de compétitivité, s'élève à 166 millions d'euros pour l'année 2011, soit 14 % du budget R&T global (tableau 17). De 2008 à 2011, le budget R&T en direction des pôles de compétitivité reste stable autour de 170 M€. Le budget prévisionnel 2012 marque, pour les conseils régionaux, un fléchissement dans l'orientation des crédits vers les pôles de compétitivité.

Les conseils généraux s'investissent particulièrement dans la politique des pôles : pour l'enquête 2012, les départements apportent 24 % du budget dédié alors que leur poids dans le budget global est de 16 %. D'autre part, les budgets R&T des conseils généraux sont dirigés vers les pôles à 20 % contre 12 % pour les conseils régionaux. L'échelon communal, quant à lui, représente 14 % du budget pôle.

	2010 Budget R&T en direction des pôles			2011 Budget R&T en direction des pôles			2012p. Budget R&T en direction des pôles		
	Répartition	Montant (M€)	Part dans le budget R&T	Répartition	Montant (M€)	Part dans le budget R&T	Répartition	Montant (M€)	Part dans le budget R&T
Conseils régionaux	64,0%	106,6	13,2%	65,1%	108,2	13,1%	56,5%	86,6	9,9%
Conseils généraux	23,1%	38,5	22,8%	21,5%	35,8	17,5%	27,4%	42,1	19,7%
Communes et EPCI**	12,9%	21,5	11,5%	13,4%	22,3	14,4%	16,1%	24,7	11,9%
Métropole	100%	166,5	14,4%	100%	166,3	14,1%	100%	153,3	11,8%

* Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

** Etablissements publics de coopération intercommunale.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

6.3. Les finalités des financements R&T en direction des pôles de compétitivité

En 2011, et pour l'ensemble des collectivités territoriales de métropole, l'objectif "Transferts de technologie" représente 83 % du budget R&T en faveur des pôles de compétitivité (graphique 15), contre 29 % dans l'ensemble du budget R&T. Conformément à la vocation des pôles, la seule recherche partenariale recueille 67 % du budget R&T dirigé vers les pôles de compétitivité.

6.4. Les contributions régionales au budget R&T en direction des pôles de compétitivité

En 2011, pour l'ensemble de collectivités territoriales, huit régions de métropole attribuent au moins 15 % de leur budget R&T au dispositif "pôles de compétitivité" : Midi-Pyrénées, Bretagne, Ile-de-France, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur (tableau 18). De plus, parmi cinq de ces régions, le budget R&T consacré aux pôles de compétitivité est supérieur à 10 millions d'euros : Ile-de-France (42 M€), Rhône-Alpes (30 M€), Bretagne (16 M€), Provence-Alpes-Côte d'Azur (14 M€) et Midi-Pyrénées (13 M€).

	2010		2011		2012p.	
	montant à destination des Pôles (M€)	part du budget Pôles dans le budget R&T de la région	montant à destination des Pôles (M€)	part du budget Pôles dans le budget R&T de la région	montant à destination des Pôles (M€)	part du budget Pôles dans le budget R&T de la région
Alsace	2,6	9,0%	2,9	9,0%	2,8	9,2%
Aquitaine	5,7	6,0%	5,0	4,3%	4,3	4,0%
Auvergne	0,5	4,2%	0,6	6,8%	0,8	8,6%
Basse-Normandie	2,2	7,1%	2,1	7,6%	2,4	7,1%
Bourgogne	1,6	5,7%	1,7	8,2%	1,7	5,8%
Bretagne	18,3	22,7%	16,3	22,0%	17,4	21,7%
Centre	4,2	10,9%	3,9	11,4%	8,4	19,2%
Champagne-Ardenne	0,8	6,0%	2,2	12,3%	2,8	6,2%
Corse	0,2	5,1%	0,2	3,1%	0,2	1,7%
Franche-Comté	3,0	18,5%	3,6	20,4%	3,7	14,1%
Haute-Normandie	1,1	4,6%	1,9	6,9%	1,4	4,0%
Ile-de-France	41,9	19,6%	41,7	21,2%	46,0	22,7%
Languedoc-Roussillon	3,7	7,5%	2,5	4,3%	1,6	2,8%
Limousin	4,7	35,4%	2,4	18,6%	6,7	40,8%
Lorraine	3,9	10,8%	2,8	11,4%	1,7	6,5%
Midi-Pyrénées	10,2	23,5%	12,5	36,6%	1,2	2,3%
Nord-Pas-de-Calais	5,8	14,3%	7,8	16,7%	7,3	15,2%
Pays de la Loire	9,8	10,0%	8,4	7,8%	4,1	4,0%
Picardie	1,2	5,7%	3,1	6,6%	1,9	3,7%
Poitou-Charentes	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13,2	10,9%	14,5	14,6%	18,2	16,1%
Rhône-Alpes	31,8	23,5%	30,2	18,8%	19,0	11,5%
TOTAL métropole	166,5	14,4%	166,3	14,1%	153,3	11,8%

* Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

Dans le financement de la R&T en direction des pôles de compétitivité par l'ensemble des collectivités territoriales, le paysage métropolitain montre une grande concentration régionale.

En 2011, les régions Ile-de-France et Rhône-Alpes cumulent 43 % des financements en direction des pôles de compétitivité, contre 30 % du budget R&T total. A l'opposé, les onze régions ayant les plus faibles parts, soit la moitié des régions de métropole, représentent 12 % du budget R&T en faveur des pôles de compétitivité (tableau 19).

Tableau 19. Contribution des régions au budget R&T total et au budget en direction des pôles de compétitivité pour l'ensemble des collectivités territoriales - enquête 2012* -						
	2010		2011		2012p.	
	poids dans le budget total Pôles	poids dans le budget total R&T	poids dans le budget total Pôles	poids dans le budget total R&T	poids dans le budget total Pôles	poids dans le budget total R&T
Alsace	1,6%	2,5%	1,8%	2,8%	1,8%	2,3%
Aquitaine	3,4%	8,2%	3,0%	9,7%	2,8%	8,2%
Auvergne	0,3%	1,1%	0,4%	0,7%	0,5%	0,7%
Basse-Normandie	1,3%	2,6%	1,3%	2,3%	1,5%	2,5%
Bourgogne	1,0%	2,4%	1,0%	1,8%	1,1%	2,2%
Bretagne	11,0%	7,0%	9,8%	6,2%	11,3%	6,2%
Centre	2,5%	3,3%	2,4%	2,9%	5,5%	3,4%
Champagne-Ardenne	0,5%	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	3,5%
Corse	0,1%	0,3%	0,1%	0,4%	0,1%	0,7%
Franche-Comté	1,8%	1,4%	2,2%	1,5%	2,4%	2,0%
Haute-Normandie	0,6%	2,0%	1,1%	2,3%	0,9%	2,7%
Ile-de-France	25,1%	18,4%	25,1%	16,6%	30,0%	15,6%
Languedoc-Roussillon	2,2%	4,3%	1,5%	5,0%	1,0%	4,2%
Limousin	2,9%	1,2%	1,4%	1,1%	4,4%	1,3%
Lorraine	2,4%	3,1%	1,7%	2,1%	1,1%	2,0%
Midi-Pyrénées	6,1%	3,7%	7,5%	2,9%	0,8%	3,9%
Nord-Pas-de-Calais	3,5%	3,5%	4,7%	4,0%	4,8%	3,7%
Pays de la Loire	5,9%	8,5%	5,0%	9,1%	2,7%	8,1%
Picardie	0,7%	1,9%	1,8%	3,9%	1,2%	3,9%
Poitou-Charentes	0,0%	1,5%	0,0%	1,1%	0,0%	1,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	7,9%	10,4%	8,7%	8,4%	11,9%	8,7%
Rhône-Alpes	19,1%	11,7%	18,2%	13,6%	12,4%	12,7%
TOTAL métropole	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.
L'enquête 2012 fournit des résultats définitifs pour 2010, semi-définitifs pour 2011.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

7. LE BUDGET R&T DES RÉGIONS DE L'OUTRE-MER

7.1 La constitution des résultats de l'enquête 2012

Les résultats de l'enquête 2012 sur les budgets R&T des collectivités territoriales prennent en compte ceux de dix-sept collectivités de l'Outre-mer. Les données proviennent ainsi de 4 conseils régionaux, 2 gouvernements de territoires, 3 gouvernements de provinces, 4 conseils généraux et de 4 communes et EPCI (tableau 20).

		Conseils régionaux & assimilés (CR)	Conseils généraux & assimilés (CG)	Communes et EPCI
départements et régions de l'Outre-mer	Guadeloupe	réponse	réponse	
	Guyane	réponse	réponse négative	1 réponse (négative)
	Martinique	non réponse ⁽⁴⁾	réponse	1 réponse
	Mayotte ⁽¹⁾	réponse		
	Réunion	non réponse ⁽⁵⁾	réponse	2 réponses (dont 1 négative) ⁽⁶⁾
autres communautés	Nouvelle-Calédonie ⁽²⁾	non réponse ⁽⁴⁾	3 réponses	
	Polynésie Française ⁽³⁾	réponse		

(1) Conseil général de Mayotte classé en CR de par ses compétences.
(2) Gouvernement de Nouvelle-Calédonie classé en CR / les gouvernements des provinces classés en CG.
(3) Gouvernement de Polynésie française classé en CR.
(4) Réponse de l'enquête 2011 reconduite.
(5) Non réponses successives => Réponse construite à partir de différentes sources (rapport DRRT, contrat CPER, DGCL).
(6) Ajout de deux reconductions pour non réponse.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

7.2 Bilan d'ensemble

En 2011, les collectivités territoriales d'Outre-mer ont financé la recherche et le transfert de technologie à hauteur de 35 M€ (tableau 21), ce qui représente 2,9 % du budget national des collectivités territoriales en faveur de la R&T. Le budget R&T d'Outre-mer provient à 70 % des conseils régionaux et assimilés.

Pour les collectivités territoriales composant les R.O.M. (régions et départements d'Outre-mer), le budget R&T représente 22 M€. Rapporté à l'effectif de la population, le budget des régions et départements d'Outre-mer est de 10,6 euros par habitant. Les communautés d'Outre-mer, de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie, apportent 12,9 M€ au budget R&T d'Outre-mer, soit 37 %. En dehors de R.O.M., le budget R&T d'Outre-mer s'élève ainsi à 25,1 euros par habitant.

En 2011, les opérations financées dans le cadre de contrats de projets ou de contrats de développement avec l'État représentent 26 % du budget R&T de l'ensemble des collectivités de l'Outre-mer, contre 27 % en métropole. Le budget R&T d'Outre-mer, réalisé dans le cadre contractuel, provient à 98 % des conseils régionaux et assimilés.

en millions d'euros (M€)	2010	2011	2012p.
Guadeloupe	0,6	0,9	2,7
Guyane	1,2	2,1	4,9
Martinique	4,7	6,0	4,2
Mayotte	1,7	0,7	5,0
Réunion	8,9	12,3	10,8
total ROM	17,1	22,0	27,6
Polynésie Française	10,0	8,0	8,9
Nouvelle-Calédonie	4,0	4,9	4,4
total autres COM	14,0	12,9	13,3
total Outre-mer	31,1	34,9	40,8
Métropole	1 159,6	1 183,0	1 296,7
France entière	1 190,7	1 217,9	1 337,5
part de l'Outre-mer	2,6%	2,9%	3,1%

* Budget réalisé pour les années 2010 et 2011, budget prévisionnel pour l'année 2012.

Source : MESR-SIES Pôle recherche.

7.3 Grandes finalités des budgets R&T

Les finalités des financements des collectivités de l'Outre-mer, en faveur de la R&T, montrent des spécificités par rapport à la moyenne nationale. Elles reflètent la physionomie de la recherche en Outre-mer, essentiellement exécutée dans le secteur public.

La finalité principale des opérations de R&T financées par les collectivités territoriales d'outre-mer concerne les projets de recherche des laboratoires publics avec 30 % du budget (*graphique 16*).

Les thèmes « transferts de technologie » et « opérations immobilières » reçoivent chacun près du quart du budget. La mise en place des réseaux haut-débit occupe une place relativement plus importante (5 %) qu'en métropole (2 %).

ANNEXES

ANNEXE A

Enquête R&T et enquêtes R&D, les différences méthodologiques

Le budget que les collectivités territoriales déclarent affecter aux opérations de Recherche et de Transfert de Technologie (enquête R&T) est estimé à 1,2 milliard d'euros (Md€) en 2010. Ce montant est très largement supérieur aux financements que les acteurs de la recherche déclarent avoir reçu des collectivités territoriales (enquête R&D) : 479 M€ pour les organismes et services publics et 86 M€ pour les entreprises (soit 2,9 % de la dépense nationale de R&D des administrations – DNRDA).

Cet écart peut s'expliquer principalement par une différence de champ entre les différentes enquêtes et par la nature du répondant.

► Le domaine couvert

Les enquêtes R&D portent sur l'ensemble des travaux entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances pour de nouvelles applications⁸. Les travaux de création se définissent ainsi par l'objectif poursuivi (obtention de connaissances nouvelles, élaboration, mise au point de procédés nouveaux, amélioration de procédés ou produits existant déjà) et non par la nature des activités ; les travaux entrepris de façon "systématique" impliquant un minimum d'organisation et de moyens.

L'enquête R&T porte sur l'ensemble des opérations destinées à développer les activités de R&D des organismes et services publics mais également à soutenir l'innovation et la recherche dans les entreprises, à favoriser les transferts de technologie, à promouvoir les résultats de la recherche, à développer la culture scientifique et technique.

Le champ de l'enquête R&T est donc beaucoup plus large que celui des enquêtes R&D où sont notamment exclues les activités industrielles faisant partie du processus d'innovation technologique mais n'ayant pas un objectif spécifiquement de recherche et de développement.

En réduisant le champ de l'enquête R&T aux deux objectifs les plus directement liés aux travaux de recherche : "Projets de recherche des organismes publics" et "Transferts de technologie - Aides aux entreprises", nous retrouvons l'ordre de grandeur des financements déclarés par les exécutants de la R&D (tableau ci-dessous).

COMPARATIF DES RESULTATS ENQUETE R&T ET ENQUETE R&D									
de 2002 à 2010									
en millions d'euros (M€)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Budgets R&T des collectivités territoriales	460	631	584	751	844	946	1 093	1 253	1 191
dont financement de :									
Projets de recherche	77	78	73	104	143	147	143	145	147
Transferts de technologie	63	112	130	142	201	261	317	372	367
Ensemble	140	190	203	247	345	408	459	517	514
Ressources (pour travaux de R&D) reçues des Collectivités Territoriales									
Enquête R&D Public	156	208	203	221	263	277	313	400	479
Enquête R&D Entreprises	24	51	51	48	79	95	90	99	86
Total Public et Entreprises	180	259	254	269	342	373	403	498	565

source : MESR-SIES Pôle recherche.

► La nature du répondant

Les enquêtes R&D identifient le financement de la recherche par les collectivités territoriales à partir des déclarations des exécutants de travaux de R&D : organismes et services publics, entreprises.

L'enquête R&T identifie le financement de la recherche par les collectivités territoriales à partir des déclarations des financeurs : conseils régionaux, conseils généraux, communes et établissements de coopération intercommunale.

Cette différence dans la nature du répondant a trois grandes implications :

- Premièrement, contrairement à l'exécutant, le financeur ne connaît pas toujours le motif qui préside à la mise en place de travaux de R&D et se reporte donc à la nature des activités entreprises pour les inscrire dans le champ de la recherche et du transfert de technologies. Ainsi, les opérations de construction "recherche" peuvent être surévaluées par les collectivités territoriales dans la mesure où, dans les établissements d'enseignement supérieur, de nombreux bâtiments abritent à la fois des locaux d'enseignement et des équipes de recherche.

- Deuxièmement, les collectivités territoriales peuvent financer des activités de recherche et de transfert de technologie sans que ces financements ne soient traités par des acteurs de la recherche. Par exemple, le

⁸ Définition du manuel de Frascati, http://www.oecd-ilibrary.org/fr/science-and-technology/manuel-de-frascati-2002_9789264299047-fr.

financement d'opérations immobilières "recherche" des universités peut se faire à destination des entreprises de travaux publics réalisant ces opérations.

- Enfin, il peut exister un décalage entre les engagements comptables des financeurs et les paiements reçus par les exécutants ; il n'est également pas possible de s'assurer que les financements R&T déclarés par les collectivités territoriales ne sont pas des autorisations de programmes.

Budget consacré à la recherche et au transfert de technologie (R&T)

Le budget total de R&T (ligne A dans le questionnaire) correspond à l'ensemble des financements destinés à développer les activités de recherche et développement des universités et des organismes publics, à soutenir l'innovation et la recherche dans les entreprises, à favoriser les transferts de technologie, à promouvoir les résultats de la recherche, à développer la culture scientifique et technique.

Ce budget total de R&T s'inscrit au moins en partie dans le cadre des contrats de plan État-région (CPER).

Le budget total de R&T est ventilé selon sept grands objectifs :**1. Opérations immobilières recherche**

Elles correspondent aux opérations de construction, de restructuration ou de rénovation de locaux et bâtiments dédiés à la recherche, opérations s'inscrivant ou non dans le cadre du CPER. Dans le cadre du CPER, elles incluent notamment le volet "recherche" des constructions universitaires. Ne sont donc pas à prendre en compte les opérations immobilières concernant des bâtiments ou locaux universitaires uniquement dédiés à des activités d'enseignement.

2. Equipement de laboratoires publics

Ces opérations renvoient au financement de tous les achats d'équipements nécessaires à la réalisation de travaux de recherche dans les laboratoires universitaires ou des organismes publics de recherche.

3. Transferts de technologie – Aides aux entreprises innovantes

Il s'agit de toutes les opérations visant à améliorer l'accès des entreprises aux moyens humains et techniques nécessaires à une démarche innovante et à favoriser le développement d'une recherche technologique. Les opérations de transfert de technologie concernent notamment :

- le financement de la recherche technologique en partenariat c'est-à-dire des actions favorisant la collaboration entre l'ensemble de la recherche publique et celle des entreprises (financement des centres nationaux de recherche technologique (CNRT), contrats d'études public-privé par exemple) ;
- le financement des structures d'interface avec les PME visant à soutenir l'innovation et le développement technologique dans les PME/PMI : centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie (CRITT), centres de ressources technologiques (CRT), plates-formes technologiques (PFT), réseaux de développement technologique (RDT), cellules de valorisation des universités... ;
- les aides à la création d'entreprises innovantes : financement d'incubateurs d'entreprises innovantes, de fonds d'amorçage pour le financement de jeunes entreprises innovantes en création.
- les aides aux projets innovants portés par les seules entreprises sont classées dans la rubrique "autres".

4. Réseaux haut-débit et TIC au service de la recherche

Il s'agit du financement des réseaux haut-débit permettant de soutenir les projets de recherche (publique comme industrielle) tel que RENATER⁹ et du financement des technologies de l'information et de la communication (TIC) facilitant la résolution de problèmes scientifiques.

5. Projets de recherche des organismes publics

Il s'agit d'opérations de financements de projets sur des thématiques spécifiques, d'opérations visant à structurer les équipes de recherche (création de réseaux de recherche) ou plus généralement d'opérations de soutien des organismes de recherche. Cette ligne ne prend pas en compte le soutien à des projets de recherche technologique impliquant une coopération entre laboratoires publics et entreprises (financements comptabilisés dans la partie transferts de technologie).

6. Aides aux chercheurs

Elles comprennent les financements d'allocations doctorales ou post-doctorales, les aides à la mobilité et à l'accueil de chercheurs (post-docs, chercheurs étrangers)...

7. Diffusion de la culture scientifique et technique, colloques

Le soutien à la diffusion de la culture scientifique et technique s'opère sous la forme du financement de centres de culture scientifique, technique et industrielle, de colloques et de manifestations scientifiques (Fête de la Science notamment) ou de toute opération de promotion de la recherche. L'amélioration de l'accès à l'information scientifique et technique prend la forme d'aides à la publication scientifique, à l'achat et l'archivage de revues scientifiques, à la production éditoriale des organismes de recherche, ...

⁹ Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l'Enseignement et la Recherche

Dépense intérieure de recherche et de développement (DIRD)

La dépense intérieure de recherche et de développement (DIRD), correspond aux travaux de R&D exécutés sur le territoire national, quelle que soit l'origine des fonds. Une partie est exécutée par les administrations (DIRDA), l'autre par les entreprises (DIRDE). Elle comprend les dépenses courantes (masse salariale des personnels de R&D et dépenses de fonctionnement) et les dépenses en capital (achat d'équipements nécessaires à la réalisation des travaux internes à la R&D et opérations immobilières réalisées dans l'année).

Pour des raisons de secret statistique, en région Corse, la DIRD est uniquement constituée de la DIRDA. La DIRDE Corse est comprise dans celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dépenses nationales de recherche et de développement (DNRD)

La dépense nationale de R&D représente l'effort financier (hors taxes) consacré dans l'année à la R&D par les agents nationaux, quelle que soit la destination des financements. L'écart entre le montant de la DIRD et celui de la DNRD constitue le solde des échanges en matière de R&D entre la France et l'étranger (la DNRD est égale à la DIRD plus les financements de R&D accordés à l'étranger, moins les financements de R&D reçus de l'étranger).

La DNRDA est constituée des ressources nationales consacrées à la R&D, dépensées par les administrations, soit sur le territoire national – quel que soit le secteur de destination – soit en dehors du territoire national.

Les données budgétaires DGCL versus enquête R&T du MESR

L'enquête annuelle sur les budgets de recherche et de transfert de technologie des collectivités territoriales du MESR vise à mesurer l'intervention des collectivités territoriales dans le soutien à la R&T. Chaque collectivité interrogée répond pour la R&T qu'elle finance effectivement sans tenir compte des dépenses financées par des fonds ou subventions européens ou par d'autres collectivités.

Les publications DGCL sur les finances des collectivités locales sont élaborées à partir des comptes administratifs ou budgets primitifs produits par chaque collectivité. Les dépenses, ventilées par fonction et sous-fonction, incluent celles financées par des fonds ou subventions européens ou par d'autres collectivités. Les présentations fonctionnelles retenues pour les communes et groupements de communes à fiscalité propre (M14) et les départements (M52) ne permettent pas d'approcher la R&T. Pour les régions (M71), les dépenses portées par la fonction 9 Action économique, sous-fonction 2 Recherche et innovation relèvent *a priori* de la R&D, tout comme une partie au moins des dépenses de la fonction 2 Enseignement sous-fonction 3 Enseignement supérieur. La ventilation des dépenses sur l'une ou l'autre des fonctions ou sous-fonctions peut être plus ou moins détaillée selon les collectivités concernées sachant que chaque niveau de la nomenclature fonctionnelle présente une rubrique qui permet de comptabiliser les dépenses qui ne peuvent l'être à un niveau plus fin.

L'observation des seuls comptes administratifs publiés par la DGCL réduit donc la visibilité sur la part des collectivités territoriales dans le soutien à la recherche. Ainsi, pour l'enseignement supérieur, les crédits peuvent être destinés au logement étudiant sans lien direct avec les objectifs de soutien à l'innovation. Ils peuvent néanmoins concerner l'accueil de doctorants étrangers dans le cadre d'une stratégie d'accroissement du potentiel de R&DT. De même, les dépenses engagées en faveur du haut débit peuvent servir le seul désenclavement de communes ou viser l'implantation d'entreprises de haute technologie. En fait, pour répondre à l'enquête du MESR, les services territoriaux doivent s'éloigner de la nomenclature budgétaire. Même en l'absence d'une comptabilité analytique, l'effort budgétaire au profit de la R&T est ainsi mesuré au plus près de sa réalité, à partir de référentiels partagés.

ANNEXE C

BUDGET CONSACRÉ A LA RECHERCHE ET AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

	2010		2011		2012	
	budget réalisé	dont Pôle(s) de compétitivité	budget réalisé	dont Pôle(s) de compétitivité	budget prévisionnel	dont Pôle(s) de compétitivité
A - BUDGET R&T TOTAL						
dont : budget R&T total réalisé dans le cadre de la participation de la collectivité au CPER (opérations immobilières et autres opérations)						
dont : budget R&T total pour des actions liées à l'international (Cf. Notes explicatives)						

n.b. Le questionnaire est prêt pour l'impression et les sommes automatiques sont déjà insérées dans les cellules.

VENTILATION DU BUDGET DE R&T PAR GRANDS TYPES D'OPÉRATIONS

	2010		2011		2012	
	budget réalisé	dont Pôle(s) de compétitivité	budget réalisé	dont Pôle(s) de compétitivité	budget prévisionnel	dont Pôle(s) de compétitivité
1 - Opérations immobilières recherche						
- Opérations du CPER						
Universités (volet recherche)						
Hors universités						
Non ventilées						
- Opérations hors CPER						
Universités (volet recherche)						
Hors universités						
Non ventilées						
2 - Equipement de laboratoires publics						
3 - Transferts de technologie - Aides en direction des entreprises						
- Recherche technologique partenariale ou collaborative						
- Structures d'interface avec les PME						
- Aides à la création d'entreprises innovantes						
- Autres (lesquelles ?)						
4 - Réseaux haut-débit et TIC au service de la recherche						
5 - Projets de recherche en partenariat publics (hors projets de recherche technologique en partenariat ou collaboration public/privé)						
6 - Aides aux chercheurs						
- Allocations (doctorales ou post-doctorales)						
- Mobilité, accueil de chercheurs, chaires						
- Autres (lesquelles ?)						
7 - Diffusion de la culture scientifique et technique (colloques,...)						
B - BUDGET R&T VENTILÉ (1+2+3+4+5+6+7)						
C - BUDGET R&T NON-VENTILÉ						
BUDGET R&T TOTAL (=B+C=A)						

